

Таблиця 3. Вірогідні сценарії розвитку технологічних укладів економіки України, авторська розробка

Вірогідність, λ	Узагальнений зміст сценарію розвитку технологічної структури економіки
100%	<p>Розвиток 3-го ТУ економіки України гарантується при річних темпах приросту вироблення вугілля на душу населення або у 14,08%, або 2,61% за умови, що річний темп приросту виробництва сталі на душу населення буде 5,23%, або 0,09% за умови річного зростання на 6,98% прокату чорних металів на душу населення.</p> <p>Процес поширення 4-го ТУ в економіці України можна напевно класифікувати як прогрес, якщо виконується хоча би одна із двох умов:</p> <p>1) річні темпи приросту виробництва електроенергії на душу населення знаходяться у межах від 5,5% до 5,63% разом з одночасним річним темпом приросту на душу населення або виробництва синтетичних волокон на ≈ 30%, або протяжності автодоріг з твердим покриттям на 4,24%, або споживання алюмінію на 80%;</p> <p>2) одночасно досягнуто річних темпів приросту на душу населення виробництва електроенергії близько 11% та споживання алюмінію на 38,6%.</p> <p>Якщо спостерігається спад на 3,3% виробництва електроенергії на душу населення навіть з одночасним збільшенням на 9,33% кількості мінеральних добрив у перерахунку на 100% на 1000 га ріллі, або річний приріст на близько 18% виробництва електроенергії на душу населення з одночасним спадом на 28,4% споживання алюмінію на душу населення, то такий стан поширення 4-го ТУ в економіці України потрібно трактувати як регрес.</p> <p>Якщо досягнуто 0,63% річного приросту кількості студентів ВНЗ на 1000 осіб разом з спадом на 4,36% у рік видобутку газу на особу, або забезпечено 10,88% приріст кількості студентів ВНЗ на 1000 осіб з одночасним річним 18,93% збільшенням витрат електроенергії в межах загального користування на особу, то 5-й ТУ української економіки розвивається.</p>
90,9%-94,2%	<p>У 92 випадках із 100, зменшення виробництва сталі на душу населення на 10,93% зумовлює регрес у розвитку 3-го ТУ економіки України.</p> <p>З вірогідністю не менше 93% можна стверджувати прогрес у поширенні виробництв 4-го ТУ в економіці України за умови досяжності річних темпів приросту споживання пластмас на душу населення не менше 20,82%, або збільшення кількості мінеральних добрив на 1000 га ріллі за рік на 10%.</p> <p>У 90-93 випадках із 100 прогрес у поширенні 5-го ТУ в українській економіці можливий при або досяжності 10,93% річного приросту витрат електроенергії в межах загального користування на особу, або забезпеченні на 2,56% приросту кількості студентів ВНЗ на 1000 осіб у рік, або ще за спаду до 1,93% виробництва телевізорів на 1000 осіб у рік, або за спаду до 3,74% видобутку газу на особу у рік.</p>

Джерело: звіти програми WizWhy

Водночас відзначимо обов'язковість узагальнення ідентифікованих множин правил з метою формування описів сценаріїв розвитку технологічної структури економіки. На жаль, така процедура не автоматизується системами ІАД, якість описів сценаріїв залежна від кваліфікації дослідника.

[1] Технологічний устрій [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Технологічний_устрій&oldid=18424547

[2] . Єрохін С.А. Технологічні уклади, динаміка цивілізаційних структур та економічна перспектива України. Економічний Часопис-XXI. № 1-2. (2006). С. 11—17.

[3] Жовтанецький М.І., Твердохліб М.І. Статистичне моделювання впливу технологічної структури економіки на розвиток України. БізнесІнформ. №7. (2012). С. 12-17.

[4] Жовтанецький М.І., Саварин М.І. Верифікація цілей технологічного розвитку України методами інтелектуального аналізу даних. «Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці та освіті»: [матеріали XIII міжнародного наукового семінару] / за наук. ред. д.е.н., проф. М. М. Єромошенка. Київ, Національна академія управління. (2014). С. 219-224.

[5] Баргесян А.А., Куприянов М.С., Холод И.И., Тесс М.Д., Елизаров С.И. Анализ данных и процессов: учеб. пособие. (3-е изд., перераб. и доп.). СПб., БХВ-Петербург. (2009). 512 с.

[6] Дюк В., Самойленко А. Data mining: учебный курс (+CD). СПб, Питер. (2001). 368 с.

ФУР'Є – СПЕКТРИ ХАОТИЧНОГО АТТРАКТОРА ДЛЯ НЕОДНОРІДНИХ СИСТЕМ, ЩО ОПИСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНАЛОМ ВІЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ, ЗА УМОВИ ІСНУВАННЯ ІНВАРІАНТА ЛІФШИЦЯ

В. Лозован, В. Сокульського, С. Свелєба, І. Катеринчук, І. Куньо, І. Карпа, Я. Шмигельський

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. ген. Тарнавського, 107, 79017 Львів, Україна
incomlviv@gmail.com

Фур'є-спектри хаотичного сигналу розраховуються за допомогою двох підходів. Перший полягає в тому що, процеси є детерміновані, і реалізуються за допомогою алгоритму. Процеси в часі описуються певними математичними виразами з відомими початковими умовами аттракторів.

В другому підході, йдеться про те, що сигнал є випадковим і непередбачуваним в часі процесом. В ході спостереження за множиною реалізацій такого процесу виявляються певні статистичні закономірності в часовій структурі сигналу. До характеристик цього підходу відносять кореляційну функцію, спектральну густину потужності коливання, математичне сподівання, дисперсію. Тому, є важливим визначення Фур'є-спектрів хаотичного аттрактора для динамічних систем, це дає можливість виявити діапазон значень параметрів системи при яких будуть виникати гіперхаотичні та хаотичні коливання.

Для розрахунку Фур'є-спектрів хаотичного аттрактора була написана програма “Fourier spectra of chaotic attractor” мовою C#, вона призначена для дослідження динамічних систем. В можливості програми входять:

- Початкові дані системи;
- Фазові портрети;
- Фур'є-спектри;
- Про програму.

Для створення даної програми було використано алгоритм розрахунку чисельного методу Рунге-Кутта 4-ого порядку, алгоритм швидкого перетворення Фур'є.

Математична модель системи описується функціоналом вільної енергії для модульованих структур, він має вигляд:

$$\Phi = \int d\xi \frac{r^2}{2u} \left(-R^2 + \frac{R^4}{2} + \frac{\omega r^{\frac{n-2}{2}}}{(2u)^{\frac{n-1}{2}}} R^n (1 + \cos n\varphi) - \frac{\sigma}{r^{\frac{1}{2}} \gamma^{\frac{1}{2}}} R^2 \varphi' + (R')^2 + R^2 (\varphi')^2 \right)$$

де $\eta = (r/(2u))^{\frac{1}{2}} R$, $z = (\gamma/r)^{\frac{1}{2}} \xi$, безрозмірні змінні.

Варіація даного функціоналу вільної енергії дає безрозмірні рівняння для амплітудної і фазової функції:

$$R'' - R^3 + (1 - \varphi'^2 + I \varphi') R - R^{n-1} K (\cos n\varphi + 1) = 0,$$

$$\varphi'' + 2 \frac{R'}{R} \varphi' + R^{n-2} K \sin n\varphi = 0.$$

де $T = \frac{\sigma}{(\gamma)^2}$, $K = 2 \frac{n}{2} r^{2-2} \rho \omega^{1-\frac{n}{2}}$ – безрозмірні параметри, ω – характеризує величину

ізотропних взаємодій, a – величину анізотропних, n – ціле число, що характеризує симетрію потенціалу.

Програма має: стартове вікно (рис.1) у якому продемонстровано початкові дані системи, розрахунок фазових портретів, розрахунок Фур'є-спектрів а також інформацію про розробника.

Рис.1. Зовнішній вигляд головного вікна

Рис.2. Початкові дані системи

При активізації «Початкові дані системи» стає можливо переглянути дані (рис.2).

На головному вікні програми виводяться фазові портрети залежностей амплітудних та фазових функцій а також проводиться розрахунок Фур'є-спектрів.

Основні класи програми є: class Matrix – клас матриць та операцій над матрицями; class Roz – містить алгоритми і функції для розрахунку системи.

Для розрахунку фазових портретів в площині RR' і фф' вибирались наступні початкові умови системи: $R(0)=0.30$, $R'(0)=0$, $\varphi(0)=0$, $\varphi'(0)=0.75$, $n=4$, $T=1$ і $K=0$, $T_{kin}=120$ – задавання кількості точок (рис.3).

Рис. 3. Фазові портрети на площині RR' і фф', та їх Фур'є-спектр за умови K=0

За умови $K=0$ програма заходить на аттрактор, спостерігається відмінний фазовий портрет на площині RR' і фф', а також характерний неперервний Фур'є-спектр

для хаотичного аттрактора. Спектр хаотичного аттрактора неперервний, але в ньому збереглися піки, які умовно говорячи, є «пам'яттю» про гармоніки граничного циклу що зник. Слід зазначити, що ці піки чітко виділяються в неперервному Фур'є-спектрі.

За умови коли параметр анізотропної взаємодії є відмінний від нуля ($K=0.4$) спостерігається чіткий вхід на аттрактор, однорідний аттрактор на фазовій площині фф', та зміна «тонкої структури» Фур'є-спектра (рис.4).

За умови $K=1.1$ простежується розширення просторової області існування аттракторів на фазовому портреті в координатах RR', спостерігається хаос на фазовому портреті на площині фф', а Фур'є-спектр характеризується чіткими піками на частотах, що відповідають зниклим граничним циклам (рис.5).

Рис. 4. Фазові портрети на площині RR' і фф', та їх Фур'є-спектр за умови K=0.4

Рис. 5. Фазові портрети на площині RR' і фф', та їх Фур'є-спектр за умови K=1.1.

За умови $K=1.4$ спостерігається гіперхаос на фазових портретах, що супроводжується зменшенням кількості піків на Фур'є-спектрі (рис.6)

За умови $K=1.48943979119$ спостерігається: вихід за межі аттрактора, хаос на фазовому портреті побудованого в площині фф', суттєве зменшення кількості піків на Фур'є-спектрі (рис.7).

Відомо, що карта динамічних режимів для неоднорідних систем, що описуються функціоналом вільної енергії, за умови існування інваріанта Ліфшица в основному характеризується найпоширенішою сигнатурою (+, +, +, -), а також (+,+,+,-). Тому

розподіл спектральної густини хаотичного аттрактора за умови $K=0\div 1.48943979$ є неперервним, але в ньому зберігаються всі піки, які умовно говорячи є «пам'яттю» про гармоніки граничних циклів які зникли, і чітко виділяються в неперервному Фур'є-спектрі. Отримані Фур'є-спектри, попри зашумленість, володіють ієрархічною структурою: субгармоніки кожного наступного рівня k зменшуються по інтенсивності на одну і ту ж величину.

Рис.6. Фазові портрети на площині RR' і $\varphi\varphi'$, та їх Фур'є спектр за умови $K=1.4$.

Рис. 7. Фазові портрети на площині RR' і $\varphi\varphi'$, та їх Фур'є-спектр за умови $K=1.48943979119$

Легко помітити, що з переходом до гіперхаосу спостерігається роздвоєння гармонік у Фур'є-спектрі на рис.7 характерне для сценарію Фейгенбаума. Розподіл спектральної густини хаотичного аттрактора при $K=1.48943979119$ перестає бути неперервним. Причому в його Фур'є-спектрі практично повністю зникли окремі спектральні піки. Відсутність піків у Фур'є-спектрах (рис.6 і рис.7), що відповідають гармонікам граничних циклів пояснюється тим, що такий хаотичний аттрактор існує на границі виникнення гіперхаосу.

W-ФУНКЦІЯ ЛАМБЕРТА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРИСТРОЇВ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Я. Шмигельський.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Ген. Тарнавського, 107, 79017, Львів, Україна
shmygelsky@electronics.lnu.edu.ua

W -функція Ламберта – це функція, яка задовольняє рівняння

$$W(z)\exp(W(z)) = z, \quad (1)$$

де $z \in \mathbb{C}$ - комплексне число. Це рівняння має нескінчену кількість розв'язків, так що W - багатозначна функція. Зазвичай W -функцію застосовують коли z є дійсним числом. В цьому випадку рівняння (1) один або два дійсних розв'язки.

Ця функція вивчалась ще Л. Ейлером у XVIII столітті, але не мала самостійного значення і назви аж до кінця 80-х років XX століття. Як самостійна функція в практику математичних обрахунків вона була введена розробниками системи комп'ютерної математики Maple, які назвали її на честь видатного німецького математика, механіка та філософа Йогана-Генріха Ламберта. Після «обкатки» в символічному аналізаторі Maple, детальний опис W -функції, її властивості та алгоритми обчислення були представлені науковій спільноті [1].

У XXI столітті W -функція Ламберта почала надзвичайно широко використовуватися в наукових дослідженнях у різних галузях від фізики і обчислювальної математики до статистики і біології [2,3,4].

На сьогоднішній день W -функція Ламберта включена в символні аналізатори майже всіх систем комп'ютерної математики - Maple, Mathematica, MatLab, MathCad та ін.

Що стосується радіоелектроніки, то W -функція Ламберта дозволяє знаходити точні розв'язки широкого класу математичних моделей електронних кіл.

В доповіді представлені основні властивості W -функції Ламберта і наводяться приклади її застосування при моделюванні процесів у пристроях радіоелектроніки, що містять біполярні транзистори [3,5].

- [1] Corless R.M. On the Lambert W-function / Corless R.M., Gonnet G.H., Hare D.E., Jeffrey D.J., Knuth D.E. // Advances Computational Maths. 1996. Vol. 5. – Pp. 329–359.
- [2] Valluri S.R. Some applications of the Lambert W-function to physics / Valluri S.R., Jeffrey D.J., Corless R.M. // Canadian J. Physics. 2000. Vol 78. Pp. 823-831.
- [3] Banwell T.C. Bipolar transistor circuit analysis using the Lambert W-function / Banwell T.C. // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications. Nov. 2000. Vol. 47. Pp. 1621–1633.
- [4] Дубинов А. Е. W -функція Ламберта и ее применение в математических задачах физики: Учебное пособие для вузов / А.Е. Дубинов, И.Д. Дубинова, С.К. Сайков – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2006. – 160 с.
- [5] Павлик Б.. Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів / Б. Павлик, А.Грипа., О.Кравець, Я. Шмигельський // Електроніка та інформаційні технології. 2016. Вип. 6. – С. 143–149.